

УДК 550.34.012

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ Vs30 В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ДАННЫХ: ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯД.Д. Юсупов^{1,2}, С.Б. Халбаев^{1,2}, Ж.З. Кодиров², О.Ф. Закирова², Т.У. Мамарозиков^{1,2}¹Институт сейсмологии им. Г.О. Мавлонова АН РУз, Ташкент, Республика Узбекистан²Филиал РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в г. Ташкенте, Республика Узбекистан

E-mail: diyorbek.yusuopov@gmail.com

Аннотация. Рассматривается задача построения карт распределения параметра Vs30 (средней скорости распространения сдвиговых волн в верхних 30 м разреза) в условиях дефицита исходных данных на примере г. Ферганы. Проведён анализ нормативных требований к плотности точек наблюдений и установлено значительное несоответствие фактической плотности измерений. Для изучения влияния плотности и геометрии наблюдений на качество интерполяции разработаны три сценария моделирования Vs30, отражающие различную степень геологической сложности. Осуществлена интерполяция по четырём методам: Kriging, Minimum Curvature, Triangulation и Inverse Distance to a Power (IDW). По результатам качественного и количественного анализа установлено, что наилучшее соответствие геологической структуре обеспечивает метод Kriging. Выполнена интерполяция для г. Ферганы с использованием всех четырёх методов, а также дана оценка их эффективности. Работа послужила основой для последующего применения алгоритмов машинного обучения для автоматического построения карт Vs30 по инженерно-геологическим данным.

Ключевые слова. Vs30, сейсмическое микрорайонирование, интерполяция, Kriging, Minimum Curvature, Triangulation и Inverse Distance to a Power (IDW).

Введение

Параметр **Vs30** (средняя скорость распространения поперечных волн в верхних 30 м геологического разреза) является ключевым показателем при оценке сейсмической опасности и широко используется для целей **сейсмического микрорайонирования (СМР)**. Его значение напрямую влияет на расчёт сейсмического воздействия и проектирование инженерных сооружений. Высокая значимость Vs30 обусловлена тем, что он служит индикатором сейсмических свойств грунтов и входит в международные и национальные стандарты классификации территорий по сейсмической опасности [1, 2].

Сейсмическое микрорайонирование выполняется для различных типов территорий и объектов: в пределах населённых пунктов, вдоль трасс линейных сооружений (автомобильные и железные дороги, трубопроводы, тоннели, плотины и др.), а также для особо ответственных объектов (атомные электростанции, химические предприятия и др.) [3, 4].

В данной работе рассматривается задача СМР применительно к городской застройке. Такой выбор обусловлен необходимостью учитывать пространственное распределение инженерно-геологических условий на относительно плотной и неоднородной территории.

Оценка Vs30 может проводиться различными методами инженерно-геофизических исследований, включая сейсморазведочные, методы пенетрации, вертикальное сейсмическое профилирование (ВСП) и др. При выполнении инженерных изысканий в городских условиях осуществляется точечная регистрация скоростных характеристик с соблюдением заранее намеченной плотности точек для исследуемой территории [3, 4].

Однако в реальных условиях не всегда удаётся обеспечить равномерное распределение точек измерений параметра Vs30 по исследуемой площади. Это связано с ограничениями, вызванными городской застройкой, недоступными или закрытыми для работ территориями и другими факторами. В результате происходит неравномерное покрытие территории измерительными точками, а также снижение фактической плотности наблюдений. Такая ситуация создаёт серьёзные трудности при интерпретации данных и пространственной экстраполяции результатов для построения карт распределения Vs30.

Актуальность решения данной задачи заключается в том, что выбор способа интерполяции и плотности измерений напрямую влияет на достоверность построения моделей инженерно-геологических условий. При этом действующие нормативные документы содержат лишь ориентировочные рекомендации относительно необходимой плотности измерений. Таким образом, возникает необходимость в сравнительном анализе различных методов интерполяции Vs30 и оценке влияния плотности наблюдений на точность построения карт, что и является основной целью данной работы.

В рамках исследования проведено моделирование карт распределения Vs30 с различной пространственной разрешённостью, выполнен сравнительный анализ методов интерполяции, а также определён наиболее подходящий способ для построения корректных карт Vs30 с учётом выявленных ограничений.

Проблематика интерполяции Vs30 на примере г. Ферганы

Основной проблемой при построении карты параметра Vs30 в городских условиях является несоответствие между нормативной плотностью точек измерений и фактическими возможностями полевых работ. Это несоответствие обусловлено рядом объективных факторов – плотная городская застройка, наличие территорий с ограниченным доступом, а также организационные и технические ограничения.

Целевой объект настоящего исследования – **город Фергана**, на территории которого в 2022 г. Институтом сейсмологии АН Республики Узбекистан выполнены работы по сейсмическому микрорайонированию. В рамках этих исследований проведены сейсморазведочные измерения методом многоканального анализа поверхностных волн (MASW) на **72 точках наблюдения**. На рис. 1 представлена карта распределения Vs30, построенная на основе полученных данных [5].

Рис. 1. Карта распределения Vs30 по г. Фергане на основе MASW (72 точки).
Источник: Институт сейсмологии им. Г.А. Мавлянова АН РУз, 2022 [5].

Отметим, что общая площадь города **95,6 км²**, и на её территории, согласно нормативным документам, должно быть обеспечено существенно большее количество точек наблюдений.

Для обоснования плотности точек измерений использованы два ключевых источника:

- РСН 60-86 – Республиканские строительные нормы [4];
- Методическое руководство по ДСР и СМР [3].

В соответствии с классификацией города (класс «Б», геологическая сложность – 3 категория) и с учётом масштабов проведения работ (1:25 000), расчёт необходимого количества точек приведён в табл. 1.

Таблица 1

Расчёт необходимой плотности точек для оценки параметра Vs30 по нормативным документам

Область	Ферганская область		
Название города	Фергана		
Численность (по открытым данным)	321 820		
Площадь города	95,6 кв.км		
Класс	"Б"		
Категория сложности (геология)	3		
Рекомендуемый масштаб	1:10 000 или 1:5 000		
Рекомендуемые плотности для разных масштабов карт согласно РСН-60-86			
	мин	макс	среднее
1:25 000	287	478	382,5
1:10 000	765	956	860,5
1:5 000	1148	1434	1291
	мин	макс	ср
Рекомендуемое количество для масштаба 1:10 000	765	956	860,5
Рекомендуемое количество для масштаба 1:25 000	287	478	382,5
Рекомендуемые плотности для разных масштабов карт согласно методическому руководству по ДСР и СМР			
	мин	макс	среднее
1:25 000	192		
Вывод	РСН-60-86	Методическое пособие по ДСР и СМР	
	Рекомендации для масштаба 1: 25 000 (количество точек на 1 кв.км.)	3 точки	2 точки
Реальное обрабатываемое количество	72		
Плотность на 1 кв.км.	0,75 точек		

Таким образом, фактическая плотность составляет **менее одной точки на квадратный километр**, что не соответствует ни одному из нормативных минимумов. Это указывает на явный **дефицит данных**, который серьёзно ограничивает возможности корректной интерполяции Vs30.

Дополнительно следует отметить, что, помимо недостаточной плотности точек измерений, построенная **карта распределения Vs30** демонстрирует **геометрическое несоответствие** фактической инженерно-геологической обстановке территории. При сопоставлении карты Vs30 с инженерно-геологической картой г. Ферганы выявлены расхождения в очертаниях зон с различными грунтовыми условиями (рис. 2). На **карте Vs30**

визуально прослеживается нарушение латеральной согласованности значений, что может быть следствием как недостаточной плотности наблюдений, так и некорректного выбора метода интерполяции. Следовательно, проблема интерполяции параметра V_{s30} в условиях дефицита данных усугубляется не только количественными, но и **качественными ошибками пространственного построения карт**.

Рис. 2. Сопоставление карт распределения V_{s30} по г. Фергане и Геолого-литологической карты

(условные обозначения – возраст и генезис породы).

Источник: Институт сейсмологии им. Г.А. Мавлянова АН РУз, 2022.

Моделирование распределения V_{s30} на основе инженерно-геологических закономерностей

Распределение параметра V_{s30} тесно связано с инженерно-геологическими характеристиками разреза, а также с морфологией рельефа. Это объясняется тем, что именно физико-механические свойства горных пород (плотность, упругость, трещиноватость) в наибольшей степени определяют скоростные характеристики волнового поля, наблюдаемые в процессе сейморазведочных работ. Структурные особенности геологического строения, такие как наличие разломов, тектонических границ, смена литологических комплексов, также влияют на характер распространения сейсмических волн. Поэтому закономерности между инженерно-геологическими условиями и распределением V_{s30} физически обоснованы.

Таким образом, использование инженерно-геологических данных для моделирования V_{s30} является оправданным. Дополнительно, связь между уклоном рельефа, геоморфологическими особенностями и параметром V_{s30} была доказана в ряде международных исследований. Так, работы **T. Allen и D. Wald** [6] продемонстрировали, что уклон местности может использоваться в качестве прокси для V_{s30} в глобальных масштабах. Аналогично, **M. Matsuoka** [7] показал, что инженерно-геоморфологическая классификация позволяет с высокой достоверностью прогнозировать распределение параметра V_{s30} .

В настоящем исследовании данная физическая взаимосвязь использована в качестве основы для построения моделей распределения V_{s30} , что позволяет учитывать как поверхностные геологические данные, так и латеральные изменения скоростных характеристик.

В рамках данной работы смоделированы три сценария построения карт V_{s30} , на основе которых впоследствии проведено тестирование методов интерполяции. Размерность каждой карты составляла 100×100 ячеек. Привязка к метрам и масштабу приведена ниже.

Первый сценарий моделирования: простые геометрические тела

Первый сценарий предусматривал построение карты, содержащей простые геометрические фигуры, отражающие логическую дифференциацию различных геологических тел (рис. 3). Такой подход позволяет контролируемо задавать чёткие границы между зонами с различными скоростными характеристиками и является удобным инструментом для анализа поведения методов пространственной интерполяции, выявления артефактов и зон искажений.

Карта включает четыре геологические зоны: прямоугольник, квадрат, окружность и фоновую область. Каждая фигура рассматривается как отдельная геологическая единица со своими скоростными характеристиками среды. Распределение тел представлено на рис. 3. Значения V_{s30} в пределах каждой геологической зоны были заданы на основе инженерно-геологических характеристик, типичных для района г. Ферганы, с учётом классификации NEHRP и отечественных нормативов по категориям грунтов (I-III). Принятые значения приведены в табл. 2.

Важно подчеркнуть, что V_{s30} моделировался не как постоянное значение в каждой зоне, а как **случайная величина, распределённая по нормальному закону**. Это решение обосновано как теоретически, так и эмпирически. Согласно руководству PEER, V_{s30} для различных геологических единиц – таких как голоценовые аллювиальные отложения – варьирует в пределах, описываемых нормальным распределением, что отражено в статистических данных (среднее и стандартное отклонение), полученных в рамках проекта NGA [8]. Таким образом, в рамках настоящей работы значения V_{s30} для каждой геологической зоны были смоделированы с помощью генерации случайных величин, подчиняющихся нормальному распределению с заданными параметрами: медианой (μ) и стандартным отклонением (σ). Это позволяет учесть естественную вариабельность скоростных характеристик в пределах литологически однородной среды, приближая модель к реальным геофизическим условиям. Стоит отметить, что логика моделирования параметра V_{s30} посредством Гауссовского распределения была продолжена при построении карт по второму и третьему сценарию.

Таблица 2

Распределение значений параметров V_{s30} по геологическим зонам, по модельной карте первого сценария

Геологическая зона	Тип грунта	Категория NEHRP	Категория грунтов	min	max	медиана
1. Фоновая область	Лессовидные супеси и суглинки (лессовидные грунты средней плотности)	C-D	II	350	550	450
2. Прямоугольник	Гравийно-галечниковые отложения	C-B	II	700	750	725
3. Квадрат	Конгломераты с прослойками песчаников и алевролитов	B-C	I	750	1050	900
4. Окружность	Лессовидные супеси и суглинки (рыхлые или слабоуплотнённые)	C-D	III	150	350	250

Рис. 3. Моделирование карты Vs30 (первый сценарий) построением простых геометрических фигур

(а – геометрическое распределение геологических зон; б – распределение параметров Vs30 по нормальному закону, построение методом Kriging).

Второй сценарий моделирования: шахматные доски

Второй сценарий моделирования был реализован в виде карт, представляющих сетку шахматного типа. Этот метод широко используется в задачах верификации и тестирования качества различных алгоритмов сейсмической томографии и интерполяции. Он позволяет задать строго контролируруемую чередующуюся структуру геологических зон с контрастными физико-механическими свойствами и тем самым служит удобным инструментом для количественной оценки разрешающей способности методов интерполяции.

В рамках данного сценария построены три карты с различной пространственной детализацией: 4×4, 8×8 и 16×16 ячеек, что соответствует различным уровням сложности и масштабов моделируемых структур (рис. 4).

Рис. 4. Моделирование карты Vs30 (второй сценарий) в форме шахматных досок.

(а – размерность 4×4, б – размерность 8×8, в – размерность 16×16).

Изменяя количество ячеек при фиксированной общей площади модели (2,5 км × 2,5 км), можно формально варьировать **размер наименьшего различного объекта**, тем самым имитируя различные сценарии геологической сложности и плотности измерений. Это позволяет оценить, при каком масштабе геологических неоднородностей данный метод интерполяции сохраняет достоверность.

Каждая ячейка шахматной структуры трактовалась как отдельная геологическая зона, с присвоением ей одного из двух характерных значений Vs30: **250 м/с** и **550 м/с**. Эти значения были выбраны также на базе данных анализа распределения скоростей по г. Фергане, но с достаточным контрастом для уверенного различия при последующей обработке.

Внутри каждой ячейки значения Vs30 моделировались как случайные величины с нормальным распределением, аналогично подходу в первом сценарии. Параметры распределений значений Vs30 представлены в табл. 3.

Таблица 3

Распределение значений параметров Vs30 по геологическим зонам, по модельной карте второго сценария

Геологическая зона	Тип грунта	Категория NEHRP	Категория грунтов	min	max	медиана
1. Четная ячейка	Лессовидные супеси и суглинки (рыхлые или слабоуплотнённые)	C-D	III	150	350	250
2. Нечетная ячейка	Галечники с гравием и песком	C	II	350	750	550

Для наглядной иллюстрации построена пара графиков нормального распределения значений Vs30 для обеих групп (рис. 5). Важно отметить, что области распределений не перекрываются, что дополнительно усиливает обоснованность использования данной пары значений как контрастных.

Рис. 5. Графики нормального распределения параметра Vs30 для моделей шахматных досок.

Такая постановка задачи позволяет исследовать способность метода интерполяции не только воспроизводить крупномасштабную структуру, но и точно передавать локальные детали при различной плотности исходных точек. Особенно важно это в задачах, где Vs30 применяется для зонирования территории по сейсмическим свойствам в условиях фрагментированных наблюдений.

Третий сценарий моделирования: реалистичная геометрия и планирование плотности точек

Третий сценарий моделирования – это логическое развитие концепции шахматных досок. При сохранении сеточной структуры (в данном случае 5×5 ячеек) модель допускает наличие не двух, а **до 16 различных типов геологических тел**, каждое из которых характеризуется собственным диапазоном значений Vs30 (рис. 6). Такой подход позволяет приблизить модель к реальным условиям строения геологического разреза, где литологическая неоднородность выражается в сложной, мозаичной структуре без резких и регулярных границ, как в предыдущем сценарии.

В отличие от резких контрастов второго сценария, здесь реализован **градиентный переход скоростей** между соседними зонами. Это отражает природную изменчивость свойств грунтов и позволяет моделировать как латеральные, так и вертикальные изменения сейсмических характеристик в пределах инженерно-геологического разреза. Каждая геологическая ячейка формировалась на основе Гауссовского распределения Vs30 с индивидуальными параметрами – медианой и стандартным отклонением.

Кроме того, данный сценарий был реализован как **модульная платформа**, позволяющая:

- ✓ изменять количество зон (от 2 до 16);
- ✓ варьировать размерность сетки – выбирать желаемое количество (5×5, 10×10, 16×16 и др.);
- ✓ настраивать диапазоны Vs30 и параметры распределения;
- ✓ генерировать карты с заданными различными сценариями для последующего анализа методов интерполяции.

Это делает данную модель особенно перспективной не только для верификации алгоритмов интерполяции, но и как **инструмент планирования полевых инженерно-геофизических работ**. В частности, с её помощью можно:

- ❖ предсказывать поведение разных методов интерполяции в условиях сложной геологической обстановки;
- ❖ моделировать **варианты размещения точек** на карте и оценивать результат при различных плотностях наблюдений;
- ❖ оптимизировать выбор точек наблюдений на этапе предполевого анализа.

Таким образом, предложенная карта становится ключевым компонентом будущих исследований в области **планирования инженерных изысканий и стратегического распределения точек в условиях дефицита данных**. Кроме того, за её реализацией лежит **гибкий и математически корректный алгоритм**, который может быть расширен и адаптирован под задачи моделирования для любых территорий.

Рис. 6. Моделирование карты Vs30 (третий сценарий) – наиболее приближенная модель к реальным данным.

Таким образом, предложенная карта становится ключевым компонентом будущих исследований в области **планирования инженерных изысканий и стратегического распределения точек в условиях дефицита данных**. Кроме того, за её реализацией лежит **гибкий и математически корректный алгоритм**, который может быть расширен и адаптирован под задачи моделирования для любых территорий.

Выбор точек измерений и расчет плотности: определение размерности моделей

Одним из важных моментов в построении модельных карт является определение разрешающей способности карты, зависящей от масштаба исследования. Это критично для оценки возможностей различных методов интерполяции в условиях дефицита данных.

Разрешающая способность карты определяется по формуле:

$$R = \frac{d}{M}, \quad (1)$$

где R – разрешающая способность карты, м; d – минимальный размер различимого объекта на карте (обычно принимается 0,1-0,2 мм для типографской печати, или 0,5 мм для удобного визуального восприятия); M – знаменатель масштаба карты (в нашем случае 25 000).

Поскольку в рамках данного исследования используется масштаб 1:25 000, расчёты велись с учётом необходимости работы на небольшом участке карты для оптимизации количества моделируемых точек. Размер карты принят равным 6,25 км² (2,5 км × 2,5 км), что соответствует 100×100 ячейкам при размере одной ячейки 25 м × 25 м. Плотность наблюдательных точек представлена в табл. 4.

Плотность точек при разном количестве точек измерений на карте

Плотность точек (на км ²)	Количество точек измерений на карте
1,12	7
2,4	15
4	25
5,6	35
7,2	45

В рамках исследования рассмотрены плотности 1,12; 2,4; 4,0; 5,6 и 7,2 точек на 1 км². При этом плотность менее 1 точки на км² была исключена из анализа в связи с недостаточной репрезентативностью (при 0,75 точки/км² количество скважин составляло бы всего 5 точек, что недостаточно для оценки интерполяции).

Таким образом, выбранные плотности точек позволили оценить работу методов интерполяции в условиях различной детальности и плотности наблюдений, что важно для планирования изыскательских работ в реальных условиях.

Методика распределения точек на карте

Для обеспечения равномерного покрытия территории точками измерений карта разбита на **49 квадратных зон (7×7)**. В пределах каждой зоны случайным образом выбиралась одна точка с условием минимального расстояния между точками не менее одной пятой стороны зоны.

Изначально сгенерированы **49 точек**, из которых затем случайным образом удалялись 4 точки для получения требуемого количества в 45 точек. Далее для задания плотностей 35, 25 и 15 точек производилось последовательное удаление точек с сохранением равномерности распределения. Таким образом, обеспечивалась пропорциональная разрядка сети точек без образования скоплений.

Отметим, что подобная методика имеет прямое прикладное значение: она позволяет формировать оптимальные схемы расположения скважин для последующего реального планирования изыскательских работ, а также закладывает основу для автоматизации процесса построения сетей точек наблюдений.

На рис. 7 представлен алгоритм выбора точек для исследований (для 45 точек).

Рис. 7. Алгоритм определения зон и последующего определения равномерного покрытия точек по территории исследования.

Для объективной количественной оценки качества интерполяции дополнительно сформирована тестовая выборка точек, которые не использовались при построении карты Vs30. Эти точки предназначены исключительно для валидации полученных интерполяционных моделей, по аналогии с методикой разбиения данных на обучающую и тестовую выборки в машинном обучении.

Выбраны **10 выколотых точек**, распределённых равномерно по всей карте. Для их размещения карта разделена на 5 квадратных зон, в каждой из которых случайным образом были выбраны 2 точки с условием минимального расстояния между ними (не менее одной пятой длины стороны зоны).

Таким образом, для каждой плотности основного набора точек дополнительно использовалась неизменная сетка выколотых точек для независимой проверки качества интерполяции.

Кроме того, для обеспечения воспроизводимости эксперимента в табл. 5 приведены координаты всех точек: как участвующих в интерполяции, так и выколотых.

Kriging (Ordinary Kriging). Геостатистический метод Kriging реализует концепцию пространственной автокорреляции через моделирование вариограммы. За счёт минимизации дисперсии предсказания метод даёт наилучшую интерполяцию в статистическом смысле. Он особенно эффективен в задачах с переменной плотностью данных, так как учитывает структуру взаимосвязей между точками. Кроме того, он позволяет адаптироваться к локальным геологическим условиям, что важно для территории с высокой неоднородностью, как, например, городская среда [11, 12].

Minimum Curvature Метод минимальной кривизны минимизирует суммарную кривизну поверхности, моделируя её как тонкий лист металла, натянутый над точками наблюдений. В отличие от многих других методов, он не создаёт искусственных экстремумов, и обеспечивает реалистичную гладкость распределения Vs30. Это делает его особенно подходящим для задач, где нужно сохранить естественную геометрию волнового поля в условиях нехватки данных [13].

Triangulation with Linear Interpolation Этот метод основан на построении триангуляции Делоне по точкам наблюдений. Внутри каждого треугольника значения интерполируются линейно. Метод не требует дополнительных предпосылок, имеет высокую вычислительную эффективность и идеально подходит для оперативного картографирования. Он позволяет точно сохранить значения Vs30 в точках измерений и минимизировать искажения [14, 15].

Таблица 5

Координаты скважин (участвующих в интерполяции и выколотых)

Точки для расчета интерполяции														
45 точек			35 точек			25 точек			15 точек			7 точек		
№	X	Y	№	X	Y	№	X	Y	№	X	Y	№	X	Y
1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	44	98
2	92	2	2	92	2	2	92	2	2	92	2	2	7	84
3	53	4	3	53	4	3	53	4	3	53	4	3	12	53
4	74	5	4	74	5	4	33	7	4	20	15	4	20	15
5	33	7	5	33	7	5	66	15	5	44	22	5	75	33
6	12	15	6	12	15	6	20	15	6	75	33	6	46	55
7	20	15	7	20	15	7	44	22	7	96	50	7	79	88
8	66	15	8	66	15	8	94	23	8	12	53			
9	75	20	9	44	22	9	3	30	9	46	55			
10	44	22	10	94	23	10	75	33	10	29	58			
11	94	23	11	3	30	11	28	36	11	58	76			
12	32	24	12	75	33	12	96	50	12	7	84			
13	3	30	13	28	36	13	64	51	13	95	86			
14	44	31	14	86	37	14	12	53	14	79	88			
15	75	33	15	36	38	15	46	55	15	44	98			
16	28	36	16	96	50	16	29	58						
17	67	37	17	64	51	17	87	60						
18	86	37	18	12	53	18	1	60						
19	36	38	19	78	53	19	58	76						
20	96	50	20	46	55	20	7	84						
21	64	51	21	29	58	21	95	86						
22	12	53	22	1	60	22	79	88						
23	78	53	23	87	60	23	25	92						
24	41	54	24	70	62	24	63	97						
25	46	55	25	22	68	25	44	98						
26	21	56	26	53	68									
27	29	58	27	42	74									
28	1	60	28	58	76									
29	87	60	29	7	84									
30	70	62	30	95	86									
31	22	68	31	79	88									
32	53	68	32	0	92									
33	42	74	33	25	92									
34	77	74	34	63	97									
35	96	75	35	44	98									
36	58	76												
37	18	78												
38	7	84												
39	95	86												
40	79	88												
41	38	90												
42	0	92												
43	25	92												
44	63	97												
45	44	98												

Выколотые точки		
№	X	Y
1	21	34
2	32	80
3	83	100
4	54	1
5	68	71
6	12	14
7	7	55
8	57	88
9	92	49
10	48	38

Обоснование выбора

Выбранные методы охватывают весь спектр подходов: от простых детерминированных до продвинутых геостатистических. Это позволяет провести всесторонний анализ:

- ✓ IDW – базовый метод с возможностью гибкой настройки влияния дальних точек;
- ✓ Kriging – сложный адаптивный метод с вариограммной моделью, чувствителен к структуре данных;
- ✓ Minimum Curvature – физически реалистичная гладкая интерполяция, хороша при разреженных данных;
- ✓ Triangulation – быстрый и точный инструмент для картографирования без переусложнения модели.

Дальнейшие этапы работы включают применение этих методов к модельным картам Vs30, построенным ранее, с последующим анализом качества интерполяции как по визуальным признакам (качественная оценка), так и по числовым показателям (количественная оценка ошибок).

Интерполяция модельных данных Vs30 и визуализация результатов

После выбора и обоснования методов интерполяции следующим этапом исследования является применение их к ранее построенным модельным картам Vs30. Цель данного этапа – оценить, насколько эффективно каждый из выбранных методов восстанавливает пространственное распределение скоростных характеристик среды в различных сценариях геологической сложности (рис. 8-10) и при разной плотности измерений.

Для этого была проведена серия экспериментов по интерполяции, охватывающая:

- ❖ три сценария моделирования (геометрические фигуры, шахматные доски и сложная реалистичная модель);
- ❖ пять уровней плотности точек наблюдений (от 7 до 45 точек на 6,25 км²);
- ❖ четыре метода интерполяции (IDW, Kriging, Minimum Curvature и Triangulation).

Каждая комбинация (сценарий × плотность × метод) визуализирована в виде карты распределения Vs30, что позволило как провести качественную визуальную оценку, так и заложить основу для количественного анализа ошибок на этапе валидации.

На заключительном этапе исследования выполнена количественная оценка точности построения карт Vs30 по результатам интерполяции. В качестве тестовой выборки использовались «выколотые» точки, равномерно распределённые по территории и не участвовавшие в построении интерполяционных моделей.

Анализ проводился по следующим метрикам:

- ❖ среднеквадратичная ошибка;
- ❖ средняя абсолютная ошибка;
- ❖ отклонение от медианных значений.

Рис. 8. Результаты интерполяций – карты Vs30, построенные по первому сценарию.

Рис. 9. Результаты интерполяций – карты Vs30, построенные по второму сценарию.

Рис. 10. Результаты интерполяций – карты Vs30, построенные по третьему сценарию.

Результаты позволили выделить следующие обобщённые закономерности.

- ✓ **Наилучшие результаты** по всем метрикам, а также и по качественному анализу, показал **метод Kriging**, что подтверждает его устойчивость к вариативности плотности точек и высокую адаптивность к структуре данных.
- ✓ **Метод минимальной кривизны** занял второе место, продемонстрировав хорошие показатели при моделировании плавных переходов, особенно в третьем сценарии.
- ✓ Методы **Triangulation** и **Inverse Distance to a Power (IDW)** показали существенно худшие результаты – с выраженными артефактами и низкой точностью при малой плотности наблюдений.

Эти выводы являются основанием для выбора **Kriging** в качестве основного метода построения карт Vs30 при дальнейших практических применениях, в т. ч. – для реальных данных по г. Фергане.

В качестве заключительного шага исследования была выполнена интерполяция параметра Vs30 для территории г. Ферганы с использованием всех четырёх рассмотренных методов (рис. 11). Это позволило провести их сравнительный анализ уже на реальных данных и оценить особенности работы каждого алгоритма в условиях ограниченного количества наблюдений и сложной инженерно-геологической структуры.

Рис. 11. Результаты интерполяции параметра Vs30 для г. Ферганы по методам: Kriging, Minimum Curvature, Inverse Distance to a Power (IDW) и Triangulation.

Заклучение

В данной работе рассмотрена задача построения карт распределения параметра V_{s30} в условиях дефицита данных на примере территории г. Ферганы. Было показано, что при фактической плотности измерений, существенно не соответствующей нормативным требованиям, построение корректных карт требует особого подхода к интерполяции и учёта инженерно-геологических закономерностей.

Для решения поставленной задачи разработаны три сценария моделирования V_{s30} , отражающие различные типы геологической сложности. На их основе проведён всесторонний анализ четырёх методов интерполяции: Inverse Distance to a Power, Triangulation, Minimum Curvature и Kriging. Результаты количественного и визуального анализа показали, что:

- ✓ Kriging демонстрирует наилучшие результаты по точности, качеству и соответствию инженерно-геологической структуре;
- ✓ Minimum Curvature также показывает высокие показатели, особенно в сценариях с плавными градиентами скоростей;
- ✓ методы IDW и Triangulation оказались наименее устойчивыми, особенно при малой плотности точек.

На заключительном этапе все методы применены к реальным данным по г. Фергане. Полученные результаты подтвердили, что метод Kriging обеспечивает наибольшую согласованность с инженерно-геологической картой, сохраняя как крупномасштабные закономерности, так и локальные особенности геоструктур.

Перспективы и развитие

Результаты, полученные в рамках данного исследования, легли в основу последующего этапа работы – разработки модели на базе методов машинного обучения, позволяющей строить карты V_{s30} непосредственно на основе инженерно-геологических карт.

Кроме того, предложенные подходы могут использоваться при планировании полевых изысканий: модель третьего сценария, а также алгоритм генерации точек с учётом плотности и разрешения, позволяют оптимизировать размещение наблюдательных скважин на ранних этапах инженерных проектов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алешин А.С. Сейсмическое микрорайонирование особо ответственных объектов. - М.: Светоч Плюс, 2010. - 304 с.
2. Алешин А.С. Континуальная теория сейсмического микрорайонирования // Вопросы инженерной сейсмологии. - 2011. - Вып. 38. - № 4. - С.15-28.
3. Исмаилов В.А. и др. Методическое руководство по детальному сейсмическому районированию и микрорайонированию для градостроительного планирования. - Т.: Umid Design, 2023. - 154 с.
4. РСН 60-86. Республиканские строительные нормы. Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Нормы производства работ. - М.: Стройиздат, 1986. - 24 с.
5. . Создание карт сейсмического микрорайонирования городов Андижан, Наманган и Фергана масштаба 1:25000 // Отчет о научно-исследовательской работе (Раздел: Сейсмическое микрорайонирование г. Ферганы). - Т.: Институт сейсмологии им. Г.А. Мавлянова АН Республики Узбекистан, 2022. - 200 с.
6. Allen T.I., Wald D.J. Topographic Slope as a Proxy for Seismic Site-Conditions (V_{s30}) and Amplification Around the Globe. U.S. Geological Survey Open-File Report 2007-1357. - 69 p.
7. Matsuoka M. Amplification Capability and Geomorphologic Classification // Tokyo Institute of Technology. Presentation materials and report. - 2012.
8. Wair B.R., DeJong J.T., & Shantz T. (2012). Guidelines for Estimation of Shear Wave Velocity Profiles. PEER Report 2012/08, Pacific Earthquake Engineering Research Center, University of California, Berkeley.

9. Allen T.I., Wald D.J. (2009). On the use of high-resolution topographic data as a proxy for seismic site conditions (Vs30) // BSSA, 99(2A). - 935-943.
10. Golden Software, Inc. (2023). Surfer 23 Reference Manual.
11. Li W., Peng Y., Wang J. (2023). Spatially correlated Vs30 estimation in the Beijing area // Front. Earth Sci., 10:950582.
12. Li X., Heap A. (2022). Comparative Analysis of Interpolation Methods // Appl. Sci., 11(20):9566.
13. Briggs I.C. (1974). Machine contouring using minimum curvature // Geophysics, 39(1). - 39-48.
14. Surfer Help (2025). Triangulation with Linear Interpolation.
15. J. Geophys. Res. (2017). Crustal intrinsic and scattering attenuation of high-frequency shear waves.

Интерполяция Vs30 в условиях дефицита данных: инженерно-геологическое моделирование и перспективы развития

Д.Д. Юсупов, С.Б. Халбаев, Ж.З. Кодиров, О.Ф. Закирова, Т.У. Мамарозиков

Annotatsiya. Maqolada Farg'ona shahri misolida Vs30 parametrining (yuqori 30 metr kesimdagi kesuvchi to'lqinlarning o'rtacha tezligi) tarqalish xaritalarini qurish masalasi, ma'lumotlar yetishmovchiligi sharoitida ko'rib chiqiladi. Kuzatuv nuqtalari zichligi bo'yicha me'yoriy talablar tahlil qilinib, amaldagi o'lchovlar zichligi bilan sezilarli tafovut mavjudligi aniqlangan. Interpolyatsiya sifati zichlik va joylashuv geometriyasiga qanday bog'liqligini o'rganish uchun turli geologik murakkablik darajasini aks ettiruvchi uchta Vs30 modellashtirish ssenariysi ishlab chiqildi. Interpolyatsiya to'rtta usul yordamida bajarildi: Kriging, Minimum Curvature, Triangulation va Inverse Distance to a Power (IDW). Sifat va miqdoriy tahlil natijalariga ko'ra, Kriging usuli geologik tuzilishga eng mos natijalarni bergani aniqlandi. Tadqiqot yakunida Farg'ona shahri uchun barcha to'rtta usul bo'yicha interpolyatsiya amalga oshirildi va ularning samaradorligi baholandi. Mazkur ish Vs30 xaritalarini muhandislik-geologik ma'lumotlar asosida avtomatik ravishda qurish uchun mashinaviy o'rganish algoritmlarini qo'llashda asos bo'ldi.

Kalitli so'zlar. Vs30, seismic mikrorayonlashtirish, interpolyatsiya, Kriging, Minimum Curvature, Triangulation, Inverse Distance to a Power (IDW)

Vs30 interpolation in conditions of data scarcity: engineering and geological modeling and development prospects

D.D. Yusupov, S.B. Khalbaev, Zh.Z. Kodirov, O.F. Zakirova, T.U. Mamarozikov

Abstract. The article addresses the problem of constructing Vs30 distribution maps (average shear-wave velocity in the upper 30 meters of the subsurface) under data scarcity conditions, using the city of Fergana as a case study. An analysis of regulatory requirements for observation point density revealed a significant discrepancy with the actual number of measurements. To assess the impact of data density and spatial configuration on interpolation quality, three Vs30 modeling scenarios were developed, reflecting varying degrees of geological complexity. Interpolation was performed using four methods: Kriging, Minimum Curvature, Triangulation, and Inverse Distance to a Power (IDW). The results of both qualitative and quantitative analyses showed that Kriging produced the best match with the geological structure. In the final part of the study, all four methods were applied to real data from Fergana, and their performance was evaluated. The work laid the foundation for subsequent application of machine learning algorithms to generate Vs30 maps based on engineering-geological information.

Keywords. Vs30, seismic microzonation, interpolation, Kriging, Minimum Curvature, Triangulation, Inverse Distance to a Power (IDW)